

EL TRABAJADOR REMOTO: DESAFÍOS E INCIDENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA

Autores

Julián Fernando Hernández Boada, Trabajador Social, Especialista en Formación Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo (Corporación Universitaria Minuto de Dios)

José Miguel Castro Merchán, Ingeniero Electromecánico, Especialista en Formación Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo (Corporación Universitaria Minuto de Dios)

Blanca Johanna Pérez Fernández, Profesional en Salud Ocupacional, Magíster en Administración de Empresas con énfasis en Sistemas Integrados de Gestión, Magíster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, Estudiante de Doctorado Gerencia de Proyectos

La globalización, la cuarta revolución industrial, el auge de la tecnología y las comunicaciones y este desafío que ha implantado la pandemia, ha conllevado a configurar de otras maneras la vinculación laboral y su implementación como una medida que va calando y transformando los ambientes laborales. De esta necesidad y el auge de los cambios nace el teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo remoto.

El trabajo es un aspecto que ha sido estudiado desde varios siglos por diversos campos del saber, el pensamiento económico a través de Adam Smith, la filosofía social mediante Hegel y otros, los modos de producción mediante Marx, la administración científica de la mano de Taylor; entre otros autores que han contribuido a analizar y detallar distintos aspectos o aristas que se desprenden de la articulación del trabajo y los cambios en el mercado.

Para Cardozo y Bulcourf (2020) refieren que el mercado del empleo se encuentra “tensionado por la llamada Cuarta Revolución Industrial” (p. 12). Esto significa que las condiciones de trabajo bajo el Trabajo Remoto implican que una persona natural preste un servicio fuera de las instalaciones de la empresa utilizando los diferentes sistemas, plataformas, micro-robótica, impresoras 3D, internet, conexión entre equipos y dispositivos, nuevas tecnologías, todo ello dispuesto para el desarrollo de las actividades o labores contratadas. Esto ha permitido nuevas formas de trabajo que difieren de lo tradicional, es decir, a través de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones sin que se requiera tener a la población trabajadora reunida en un espacio o ambiente de trabajo físico. Igualmente, ha posibilitado o ha abierto el escenario a desarrollar por parte de las empresas u organizaciones la vinculación mediante el trabajo remoto, una contratación laboral que cada vez toma más posición y enmarcada en la sociología del trabajo.

El mundo ha tenido que adaptarse debido a la crisis sanitaria por COVID-19, desde su estilo de vida hasta su modo de laborar para cumplir con los objetivos propuestos, ya sea en entidades públicas o privadas. La cotidianidad ya no es como antes y el ser humano se debe preparar para una "nueva normalidad", adaptándose así a las grandes innovaciones que presenta el mercado laboral mediante las nuevas tecnologías.

Si bien es cierto la adaptación, el cambio abrupto y acelerado generado por la pandemia del Covid-19 ha trastornado todas las dinámicas del hombre en todos los contextos, pero específicamente lo laboral, ya que toda empresa ha tenido que transformarse, adoptar la premisa de garantizar la continuidad en la prestación del servicio o generación del producto, y por consiguiente, seguir garantizando una seguridad al trabajador.

Gracias a las Tecnologías de la Información y la Comunicación las empresas han encontrado otra forma de contratar laboralmente a una persona natural o denominado Trabajador Remoto, quien se obliga a prestar una actividad remota a través de las tecnologías disponibles o a través de otros medios o mecanismos a favor de otra persona, ya sea natural o jurídica, bajo mecanismos de subordinación y obteniendo un salario. Esta relación se da basada en el respeto y la garantía de los derechos mínimos en materia laboral.

Figura 1.
Régimen de Trabajo Remoto. Ley 2121 (3 de Agosto de 2021)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 2121 del 2021

El trabajo remoto ha estado presente en pandemia y las actividades, funciones o labores se han llevado a cabo de forma remota de manera satisfactoria y efectiva, por lo tanto, deben quedar bien definidas las condiciones de servicio, los medios tecnológicos o plataformas a emplear, la forma de ejecutar las labores en condiciones de tiempo/espacio, y garantizar la seguridad y bienestar del trabajador remoto.

La globalización, la pandemia y estas nuevas formas de contratación conllevan a unos desafíos tanto para el empleador como para la población trabajadora (Trabajador Remoto – Teletrabajador - Trabajador en Casa u otro), en la implementación de estrategias como: la interacción virtual, liderazgo remoto, el aprendizaje de competencias tecnológicas y de telecomunicaciones y cohesión

de equipo. Aproximarse a estos desafíos es importante para evitar el burnout en la población trabajadora, garantizar la productividad y la gestión organizacional.

Colombia ya estaba preparada desde antes en materia normativa para esta nueva revolución científica y tecnológica, siendo el primer país en Latinoamérica en proponer una nueva modalidad de contratación desde el 2008 con la Ley 1221 por la cual se establecieron normas para promover y regular el Teletrabajo, ya sea para el ámbito público o privado. Esta ley dio las primeras pautas para regular un trabajo fuera del entorno tradicional, debido a la pandemia surge otra modalidad de trabajo ocasional como respuesta ante la COVID-19 mediante la Ley 2088 del 2021 por la cual se regula el trabajo en casa, y posteriormente, el Congreso de Colombia expide la Ley 2121 del 2021 por medio de la cual se crea el régimen del trabajo remoto. El trabajo remoto (trabajo a distancia) es un tema que se ha venido afianzando y en Colombia es un tema que hasta ahora está cogiendo fuerza a nivel normativo.

Todo este componente normativo presenta un nuevo desafío para las empresas y los trabajadores frente a cómo garantizar el bienestar y la productividad organizacional, cuando no se tiene un contacto físico sino remoto, y se genera un contrato de trabajo el cual se desarrolla a través de tecnologías existentes y/o nuevas, u otros medios y mecanismos que permitan ejecutar la labor contratada de forma remota.

Por lo anterior, el trabajador deberá organizar su tiempo de trabajo acorde a los objetivos pactados entre él y el empleador, así como la distribución de la carga de trabajo y el manejo de los diferentes aspectos de la organización sin que impacte negativamente en la salud, además, de diferentes coworking y equipos de trabajo en donde lo fundamental es la comunicación.

La digitalización como una oportunidad de actualización y de conocimiento, presenta desafíos en cuanto a la comunicación, debido a que todo gira de forma electrónica y puede resultar complejo generar confianza entre los equipos de trabajo y el trabajador remoto.

La seguridad y salud en el trabajo presenta un nuevo reto con esta nueva modalidad de contratación, debido a que se debe generar una adaptación al entorno en el cual se encuentre el trabajador para realizar su labor, se requiere un análisis del puesto de trabajo, de las condiciones laborales, y generar estrategias proactivas hacia la formación e información de los peligros y riesgos derivados de la utilización de los equipos de información y telecomunicaciones y su correspondiente prevención.

La carga de trabajo y las herramientas tecnológicas, pueden conllevar a la generación de enfermedades laborales emergentes, una de ellas es el tecnoestrés y la sobrecarga laboral, además, la ergonomía del espacio físico de trabajo puede llegar a no ser óptima para el trabajador y el prolongado aislamiento, puede generar un sentimiento de exclusión si no es manejado de forma correcta por los profesionales de recursos humanos, psicólogos y profesionales a cargo de la Administradora de Riesgos Laborales.

Por lo anterior, el Congreso de Colombia expide la Ley 2191 de 2022 denominada Ley de desconexión laboral, la cual busca “garantizar el goce efectivo del tiempo libre y los tiempos de descanso, licencias, permisos y/o vacaciones para conciliar la vida personal, familiar y laboral” (Artículo 1). El empleador se debe abstener de enviar órdenes y requerimientos al trabajador por

fuera de la jornada laboral, el incumplimiento puede constituirse como una conducta de acoso laboral (Parágrafo 2 Artículo 4).

Otros retos dentro de esta modalidad de contratación, están la resolución de conflictos y la salud mental. La resolución de conflictos de forma virtual puede llegar a ser más compleja que en un espacio o ámbito laboral tradicional, por consiguiente, se deben pactar consensos, estrategias de conciliación/mediación que permitan relaciones de cooperación y negociación colectiva; y por último, se presenta el desafío de equilibrar y limitar los tiempos de trabajo con la vida privada y familiar, al compartir el mismo espacio de la convivencia familiar y el trabajo puede llegar a generar complicaciones, por ello, la necesidad de indagar y efectuar un seguimiento al trabajador remoto en relación a su salud mental y física.

El empleador como garante de ese bienestar laboral, deberá verificar su estado de salud por medio de las evaluaciones médicas ocupacionales a los trabajadores remotos, a través de proveedores autorizados con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo. En cuanto a la jornada laboral, se ajustará a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, convención colectiva o contrato de trabajo, es decir, la que sea de índole más favorable para el trabajador remoto.

Si bien se pueden ganar unos espacios, cuando se trabaja de forma remota se pierde algunas relaciones que se dan en los espacios cara a cara, como ver las expresiones y gestos del rostro en una persona, los tonos de voz, las conversaciones en el pasillo, salir a la cafetería a tomar un tinto y conversar con los compañeros de trabajo, entre otros escenarios (Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, 2020)

Por otra parte, Norte de Santander presenta mayor informalidad en el campo laboral, por lo cual ya de por sí es un desafío en materia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral, es decir, a la cotización y pago correspondiente al Sistema General de Salud, al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Riesgos Laborales. De acuerdo a la información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) – Boletín Técnico Diciembre 2021-Febrero 2022 en lo correspondiente a la informalidad por ciudades “para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentan mayor proporción de informalidad fueron: Sincelejo (65,5%), Cúcuta A.M. (65,0%) y Riohacha (63,7%)” (Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, 2022, p.5).

En cuanto a la población afiliada al Sistema de Seguridad Social, se encontró que “el 93% de los ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas en el período diciembre 2021 – febrero 2022 reportaron estar afiliados a seguridad social en salud. En cuanto a pensiones, la proporción de ocupados cotizantes fue de 57,6%” (DANE, 2022, p.6). Cabe la pena resaltar, que si bien se proporciona la información en cuanto a salud y pensión, no se tiene el registro o el dato correspondiente al Sistema General de Riesgos Laborales, el cual es el sistema al cual las empresas deben cotizar, afiliar a la población trabajadora y pagar de acuerdo al nivel de riesgo (I, II, III, IV o V) que maneje la empresa u organización de acuerdo a la actividad económica establecida.

El pasado 9 de Abril de 2022, el Ministerio de Trabajo expide el Decreto 555 de 2022, por el cual se adiciona la Sección 6 al Capítulo 6 del Título 1, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, y se reglamenta el artículo 17 de la Ley 2069 de 2020, y la Ley 2121 de 2021 y se regula el trabajo remoto.

Figura 2
Contenido del contrato de trabajo remoto

Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto 555 de 2022, *Artículo 2.2.1.6.6.3.*

Figura 3
Obligaciones

Empleador	Trabajador remoto	ARL
<ul style="list-style-type: none"> • Enviar contrato de trabajo - ARL • Informar lugar elegido – ARL • Trabajo Remoto – IPEVR • Mecanismos de comunicación • Suministrar equipos de trabajo seguro y medios de protección • Copia del contrato laboral – al trabajador remoto • Verificar condiciones de higiene y seguridad industrial del lugar (Virtual) • Acciones y programas para la protección y respeto • Derecho a la desconexión laboral • Incluir el puesto de trabajo dentro de los programas y planes del SG-SST • Evaluaciones médicas ocupacionales – condiciones de salud 	<ul style="list-style-type: none"> • Participar en las actividades de promoción y prevención de la empresa • Cumplir con normas y el SG-SST • Utilizar los EPP • Procurar el cuidado de su salud y suministrar información clara sobre cualquier cambio del estado de salud • Participar en la prevención de los riesgos laborales y reportar incidentes, enfermedades laborales, accidentes de trabajo e incapacidades. • Cumplir las normas y atender las indicaciones del empleador y ARL • Atender instrucciones de seguridad informática • Informar sobre el sitio de trabajo y cualquier cambio • Restituir los equipos y herramientas de trabajo en el estado en que fueron entregados, salvo el deterioro por el uso 	<ul style="list-style-type: none"> • Promover el cumplimiento de las normas de SST • Guía para la prevención y actuación en situaciones de riesgo del Trabajador Remoto • Actividades de promoción y prevención – pausas activas virtuales • Programa sobre postura y ubicación de herramientas de trabajo • Ajustes tecnológicos y de plataformas para el reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. • Acompañar en la verificación de las condiciones de trabajo • Emitir las recomendaciones en SST – Autocuidado • Implementar y publicar el formato de afiliación al SGRL para el trabajo remoto (canales virtuales)

Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto 555 de 2022, *Artículos 2.2.1.6.6.4. - 2.2.1.6.6.5 - 2.2.1.6.6.6*

Bibliografía

Cardozo, N. y Bulcourf, P. (2020). El trabajo remoto en Iberoamérica: un análisis comparado de los avances en las administraciones públicas. Cuadernos del INAP, Año 1, n. 32. Instituto Nacional de la Administración Pública. ISSN 2683-9644. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuinap_32_0.pdf

Congreso de Colombia. Ley 2121 (3 de agosto de 2021). "Por medio de la cual se crea el régimen de trabajo remoto y se establecen normas para promoverlo, regularlo y se dictan otras disposiciones".

Congreso de Colombia. Ley 2191 (6 de enero de 2022). "Por medio de la cual se regula la desconexión laboral - Ley de Desconexión Laboral"

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (2022). Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) – Boletín Técnico Diciembre 2021-Febrero 2022.

Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA (2020). Guía de buenas prácticas de trabajo remoto para el sector asegurador. Disponible en https://fasecolda.com/cms/wp-content/uploads/2020/07/20200710-Guia-Trabajo-Remoto_final.pdf

Ministerio de Trabajo. Decreto 555 (9 de abril de 2022). Por el cual se adiciona la Sección 6 al Capítulo 6 del Título 1, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, y se reglamenta el artículo 17 de la Ley 2069 de 2020, y la Ley 2121 de 2021 y se regula el trabajo remoto